

EESTI MAAÜLIKOOL

Metsanduse ja inseneeria instituut

Kristina Marran

**LÄBIPAISTVATE VIIMISTLUSMATERJALIDEGA
KAETUD PUITPINDADE GARANTII JA HOOLDUSVÄLP
VÄLISKESKKONNAS**

**WARRANTY AND MAINTENANCE PERIOD FOR WOODEN
SURFACES COVERED WITH TRANSPARENT FINISH
MATERIALS IN THE OUTDOOR ENVIRONMENT**

Magistritöö

Metsatööstuse õppekava

Juhendaja: nooremprofessor Regino Kask, *Ph*

Kaasjuhendaja: Marek Reppo

Tartu 2024

Eesti Maaülikool		Magistritöö lühikokkuvõte	
Kreutzwaldi 1, Tartu 51014			
Autor: Kristina Marran		Õppekava: Metsatööstus	
<p>Pealkiri: Läbipaistvate viimistlusmaterjalidega kaetud puitpindade garantii ja hooldusvälp väliskeskkonnas</p>			
Lehekülgi:51	Jooniseid: 23	Tabeleid: 9	Lisaid: 0
<p>Õppetool: Metsa- ja maakorralduse ning metsatööstuse õppetool ETIS-e teadusvaldkond ja CERC S-i kood: B430 Juhendaja(d): Regino Kask, Marek Reppo Kaitsmiskoht ja -aasta: Eesti Maaülikool, 2024</p>			
<p>Magistritöö püstitatud lähteülesanne on leida läbipaistvate värvidega viimistletud puitfassaadidele optimaalne hooldusvälp meie kliimas.</p> <p>Autor ei leidnud hooldusväljade arvutamiseks ühtegi juhendit või standardit, mistõttu on see uurimistöo vajalik mitmele osapoolle, et saada aru, kas praegused soovituslikud hooldusintervallid on meie kliimas sobivad või mitte.</p> <p>Autor püstitas hüpoteesi, et Eestis ei ole võimalik anda pikki hooldusvälpasid.</p> <p>Praegu annavad värvitootjad viimistlusainetele ligikaudse hooldusvälba vahemiku, sest see sõltub puidu kvaliteedist, geograafilisest asukohast ja hoone kasutusotstarbest ning see võib jääda vahemikku 2–12 aastat. Puitu viimistletakse tavaliselt kahte moodi: tööstuslikult (värvikambrid, viimistlusliinid jne) ja kohapeal objektidel käsitsi pintsliga (näiteks ehitajad). Uurimiseks valiti teine viimistlemise variant ehk käsitsi. Puitu viimistleti läbipaistvate värvidega (tuntud nimetus on ka lasuursed värvid) ja katsekehade värvikulumist mõõdeti laboris iga kuu vältel vastava seadmega. Katse periood oli 11 kuud. Võrdluseks tehti katseid ka kliimakapis, et näha, milline vahe on katsete tulemustes välis-</p>			

ja kunstlikes tingimustes. Kasutati kolme meetodit: laboratoorsed mõõtmised, visuaalne vaatlemine ja *Cross-cut*-test. Laboratoorseid mõõtmisi analüüsiti kirjeldava statistika meetodil ning *Cross-cut*-test toimus vastavalt EN ISO 2409 standardile. Tulemusena selgus, et läbipaistvad värvid kulusid kuni 7%. Visuaalse vaatlemise tulemusena selgus, et heledad värvid kulusid rohkem, mida kinnitas ka laboratoorne mõõtmine. Uurimustöö tulemus kinnitas hüpoteesi, et Eestis ei saa anda pikki hooldusvälpasid ning autor jõudis järeldusele, et soovituslik hooldusvälp Eesti kliimas võiks olla 3-5 aastat.

Märksõnad: hooldusvälp, välisvoodrilaudade viimistlus, puitfassaadid, lasuursed värvid, läbipaistvad puitfassaadide värvid

Estonian University of Life Sciences Kreutzwaldi 1, Tartu 51014		Abstract of Master's Thesis	
Author: Kristina Marran		Curriculum: Forest Industry	
Title: Warranty and maintenance interval for wooden surfaces covered with transparent finishing paints in the outdoor environment			
Pages: 51	Figures: 23	Tables: 9	Appendixes: 0
Department: Chair of forest and land management and forest industry Field of research and CERC S code: B430 Supervisors: Regino Kask, Marek Reppo Place and date: Eesti Maaülikool, 2024			
<p>The objective of this master's thesis was to find the optimal maintenance interval for wooden facades finished with transparent colors in our climate.</p> <p>The author could not find any guidelines or standards for calculating maintenance intervals, making this research paper necessary to better understand whether or not the current recommended maintenance intervals are appropriate for our climate.</p> <p>The author hypothesized that it is not possible to provide long maintenance intervals in Estonia.</p> <p>Currently, paint manufacturers give an approximate maintenance interval range for finishes, as it depends on the quality of the wood, the geographical location and the intended use of the building, and it can range from 2 to 12 years. Wood is usually finished in two ways: industrially (paint booths, finishing lines, etc.) and on site by hand with a brush (builders, for example). The second finishing option, i.e. manual, was chosen for the study. The wood was finished with transparent paints (also known as glaze paints) and</p>			

the paint wear of the test pieces was measured in the laboratory every month with the appropriate equipment. The period of the experiment was 11 months. For comparison, experiments were also carried out in a climate chamber to see the difference in the results of the experiments in outdoor and artificial conditions. Three methods were used: laboratory measurements, visual observation and cross-cut test. Laboratory measurements were analyzed using the method of descriptive statistics, and the cross-cut test was carried out according to the EN ISO 2409 standard. As a result, it turned out that the transparent colors were worn by up to 7%. As a result of visual observation, it was observed that light colors had more wear, which was also confirmed by laboratory measurement. The result of the research confirmed the hypothesis that long maintenance intervals cannot be given in Estonia, and the author concluded that the recommended maintenance interval in the Estonian climate could be 3-5 years.

Keywords: maintenance interval, painted exterior boards, wooden facades, transparent colors

SISUKORD

SISSEJUHATUS	5
1. VIIMISTLUSVALDKONNA REGULATSIOON JA VARASEMAD UURIMISTÖÖD	7
1.2. Viimistlusvaldkonna regulatsioon Eestis, Soomes ja Rootsis	10
1.3. Garantii ja hooldusvälp.....	12
2. ÜLESANDE PÜSTITAMINE JA KATSETE PLANEERIMINE	13
3. KATSESEADMED JA MATERJALID	16
3.1. Katseseadmed	16
3.2. Materjalid	20
3.2.1. Puitmaterjal.....	20
3.2.2. Läbipaistvad värvid ja immutusaine.....	20
3.2.3. Katsekehade komplektid.....	21
4. MEETODID	24
4.1. Meetod 1. Laboratoorsed katsed.....	25
4.2. Meetod 2. Visuaalne vaatlus.....	28
4.3. Meetod 3. <i>Cross-cut</i> -test	30
4.4. Statistiline arvutusmeetod	31
5. KATSETE TULEMUSED	32
5.1. Meetod 1. Laboratoorse mõõtmise tulemused.....	32
5.2. Meetod 2. Visuaalse vaatlemise tulemused.....	38
5.3. Meetod 3. <i>Cross-cut</i> -testi tulemused	40
6. TULEMUSTE ANALÜÜS	44
6.1. Tulemuste võrdlus	44
6.2. Tulemuste erinevuste põhjused	45
KOKKUVÕTE	46
KASUTATUD KIRJANDUS	47

SISSEJUHATUS

Suheldes Eestis viimistlusainete edasimüüjatega, selgus, et läbipaistvatele värvidele saab anda ainult ligikaudse hooldusvälba, sest see sõltub puidu kvaliteedist, geograafilisest asukohast, värvi pealekandmise tehnikast ja hoone kasutusotstarbest. Arusaadavalt ei olegi võimalik anda riikide kaupa täpseid juhiseid, need tuleb asukohamaa enda esindajatel luua. Vastupidava fassaadi eluiga sõltub kolmest osast: projekteerimine, ehitus ja hooldus. Siin töös keskendutakse viimasele osale ehk hooldusele. Eesmärk on leida soovituslik hooldusvälp läbipaistvate värvidega viimistletud puitfassaadidele meie kliimas. Eesti on samas parasvöötmes mitme riigiga, näiteks Soome ja Rootsi, mistõttu võib see uurimistöö olla huvitav ka nende riikide viimistlejatele.

Puitfassaadide värvimine toimub tavaliselt kahel viisil: tööstuslikult (värvikambrid) ja käsitsi ehitusobjektidel. Siin töös ei hinnatud tööstuslikult värvitud fassaadide kulumist, aga seda võib tulevikus teha. Probleem on suurem olukordades, kus ehitaja värvib objektile ise ja käsitsi. Siis määrab viimistleja, omanik või kinnisvaraarendaja hooldusvälba vahemikuks 2–12 kuud ja kuna aluseks pole võtta ühtegi juhendit või standardit, määrab igaüks selle nii, nagu ta iseseisvalt otsustab. Selles uurimistöös uuritaksegi seda olukorda. Kõik proovitükid värviti samal meetodil, mida tavaliselt ehitusobjektidel kasutatakse, st käsitsi ja pintsliga.

Ülesande lahenduse saavutamiseks tehti katseid kolme meetodiga: laboratoorsed mõõtmised, visuaalne vaatlus ja *Cross-cut*-test. Viimane meetod tehti vastavalt EN ISO 2409 standardile. Valmistati kolm komplekti katsekehi, mida hoiti välistingimustes, kliimakapis ja pimedas kapis. Laboratoorsel mõõtmisel kasutati katsekehasid, mis viibisid välistingimustes 11 kuud. Lisaks kasutati nende peal visuaalset vaatlust ja *Cross-cut*-testi. Kliimakapis olnud katsekehadele tehti ainult *Cross-cut*-test. Laboratoorsete katsete tulemusi võrreldi ka Tartu Ülikooli füüsika instituudi keskkonnafüüsika laborist saadud ilmaandmetega (temperatuur, niiskus, sademed, kumulatiivne kiirgusvoog), et mõista, milline ilmastikutingimus mõjutab värvi kulumist kõige rohkem. Visuaalsel vaatlusel hinnati lihtsa vaatlemisega värvitooni muutust ja kahjustusi – selles katses osalesid välistingimustes ja pimedas kapis olnud katsekehad, et võrrelda algse seisuga värvi tooni 11 kuud väljas seisnud katsekehadele.

Uurimistöö tulemusena võiks olla võimalik kinnisvaraarendajatel, ehitajatel, viimistlejatel, arhitektidel, majaomanikel ja majahalduritel lihtsam koostada puidust viimistletud välisfassaadidele hooldusvälpa ning seeläbi saada värvitud puitfassaadidele pikem eluiga.

Kindlasti oleks tulevikus vaja seda uurimistööd laiendada eri viimistlusvahendite kombinatsioonide katsetamisega, et lõpuks leida meie kliimas kõige vastupidavam ja pikema hooldusintervalliga viimistluskombinatsioon.

Kuna mets ja sellest saadavad tooted on otseselt seotud süsiniku (CO₂) tasakaalu saavutamise, siis aitab uurimistöö tulemus kaudselt kaasa puitfassaadide eluea pikenedamisele ja suurendab seeläbi CO₂ salvestava puitmaterjali kauakestvat kasutamist ning vähendab keskkonnamõju.

Autor tahab tänada selle töö koostamise juures abiks olnud Jürgen Dobris't, kes aitas korraldada kliimakapi katseid Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuses ehk Tsentris. Samuti tänab autor kõiki värvitootja esindajaid, kes olid nõus andma enda tooted uurimustöö katsete jaoks.

1. VIIMISTLUSVALDKONNA REGULATSIION JA VARASEMAD UURIMISTÖÖD

1.1. Varasemad uurimistööd

Meie kliimas ei ole varem selliseid katseid tehtud, nagu selles uurimistöös tehakse. Sarnast teemat on aga uuritud Portugalis ja Soomes. Näiteks uuris üks teadlaste grupp Põhja-Portugalil aastatel 2017–2022 hotelli värvitud fassaadi ja nad uurisid kuidas käituvad kindla viimistlusega männilauad nende kliimas. Olukorra hindamiseks kasutati visuaalset meetodit ja tulemused näitasid, et keskkonnatingimused, nagu UV-kiirgus, sademed ja temperatuurikõikumised, mängisid olulist rolli selles, et männipuidust fassaadidele tekkis esimestel kasutusaastatel kahjustusi. Samuti leidsid nad, et jätkusuutlik hooldus, sealhulgas regulaarne puhastamine ja viimistluskihi uuendamine, võib aidata vähendada kahjustuste tekkimist ning pikendada fassaadide eluiga. Nad hindasid värvi kulumist igas ilmakaares ja leidsid kokkuvõttes, et fassaadi tuleb tihedamalt hooldada lõuna pool intervalliga kolm aastat ning põhja pool intervalliga viis aastat (Almeida et al. 2023).

Ka teine grupp teadlasi uuris Portugalis keskkonnatingimuste mõju hooldusajale. Meetodina kasutasid nad eri keskkonnatingimuste simuleerimist laboratorsetes tingimustes ja nad võrdlesid tulemusi eri keskkonnatingimuste korral, mis hõlmasid näiteks päikesekiirgust, sademeid, temperatuuri ja õhuniiskust. Nende katsetes kasutati nelja fassaadi varianti: keraamiline plaat, looduslik kivi, betoon ja spetsiaalne soojustatud fassaadisüsteem ETICS. Kahjuks ei kasutatud nende katsetes puitmaterjali. Uurimistöö tulemusena selgus, et eri fassaadid vajavad kindlasti hooldust, et pikendada nende eluiga; sama kehtib ka looduslikust kivist fassaadide kohta, mis esialgu tunduvad igavesed. Järeldusena leidsid nad, et keskkonnatingimustel on suur mõju fassaadi vastupidavusele ja et õige hooldus tagab fassaadi kauakestvama eluea (Ferreira et al. 2021).

USA teadlased püstitasid hüpoteesi, et värvitootjad annavad liiga pika hooldusintervalli ja seetõttu laguneb fassaad kiiremini. Nad katsetasid USAs Oregonis 18 kuud välistingimustes 12 puiduvärvi viiel puiduliigil. Värvide kulumist hindasid nad arvutis pilte vaadates vastavalt rahvusvaheliselt kokkulepitud värvispektrile CIELAB ja tegid vastavad arvutused.

Tulemused olid puiduliigi ja värvide osas väga erinevad, ent enamik viimistletud katsekehi kaotasid enda kaitseomadused 12–15 kuu jooksul ning värv hakkas kuluma. Samuti hakkas vohama seennakkus. Nende arvates ei käitunud vesialuselised ja lahustipõhised värvid erinevalt, küll aga hakkasid mõlemad kooruma juba esimesel aastal, mida põhjustasid bioloogiline lagunemine (seennakkus) ja UV-kiirgus. Andmete analüüsiks kasutasid nad Welchi ANOVA ja Games-Howelli statistilisi meetodeid. (Davis et al. 2021).

2020. aastal tehti uurimus, kus hinnati, milline erinevus tekib kahe eri meetodi – värvide visuaalne vaatlus ja laboratoorsed mõõtmised – vahel, ning võrreldi eri viimistletud puitpindu. Vaatlejad olid eri inimesed. Uurimuses kasutati läbipaistvaid puiduvärve ja CIELABi valemit. Meetoditena kasutati visuaalset vaatlemist, labori mõõtmisi ja andmete analüüsi. Tulemusena jõuti järeldusele, et teatud punktist hakkavad inimeste vaatlustulemused ja labori andmed tugevalt erinema ning inimesed hakkasid värvi kulumist ja tooni erinevalt tajuma. Leiti, et laboratoorne mõõtmine on täpsem ning usaldusväärsem. Samuti saadi andmeid analüüsides teada, et tulemust mõjutab puidu pinnakaredus ja aluskattevärv. (Pavlič & Petrič 2020)

2010. aastal tellis YIT Ehitus OY Katerin Ribelus'elt Soomes uurimistöö „Juhendid välisvärvimistöödeks“. Uurimistöö eesmärk oli koostada YIT Ehitus OY-le värvimistööde juhend, mille eesmärk oli saavutada välisvärvimisel pikad hooldusintervallid, mis peaks protsessina olema kuluefektiivne, tootmissõbralik ja tehniliselt juhitud, Idee oli minimeerida eksimuste võimalust, kavandades välisvärvimistöödeks võimalikult põhjalikud juhised.

Uurimistöös toodi välja, et välisviimistluse kauakestev välimus sõltub viimistlusmaterjalide valikust, aluspinnast ja selle struktuurist, valitud töömeetodist ning kliimast. Samuti leiti, et läbipaistvad värvid vajavad lühemaid hooldusvälpasid kui paksud ja katvad. Uurimuses selgus, et värvi vastupidavus on kõige rohkem seotud päikesevalgusega ja et tumedad toonid neelavad päikesevalgust rohkem kui heledad.

Eelmainitud uurimistöös kasutati viimistluskvaliteedi tagamiseks RYL-juhendit, mis on koostatud koostöös Soome ehitustööstuse ekspertide, organisatsioonide ja ettevõtetega ning mida kasutatakse üldiste ehitustööde kvaliteedi juhisenä. Juhendi koostamisel võeti arvesse eri osapoolte vajadusi. Töö tulemusena koostati eri viimistluskombinatsioonidele ja värvidele hooldusjuhised. Selles töös ei kasutatud samasugused läbipaistvaid värve, mistõttu

ei saa seda võrrelda siinse uurimistööga, aga need värvid, mida kasutati, said soovituslikuks hooldusvälbaks (hooldusintervalliks) 5–7 aastat (Ribelus, 2010).

Rootslastel ilmus 2023. aastal uurimistöö, mille tegemisel kasutati erinevaid dokumendi- ja kirjandusuuringuid. Selles töös võrreldi viimistletud ja viimistlemata puitfassaadide vastupidavust ja kuidas keskkond seda mõjutab. Nende uuringust selgus, et puitfassaadi värvimine ei olegi alati kõige parem lahendus, sest puidu termiline töötlemine (Yakisugi meetod) on vastupidavusel paremaid tulemusi andnud. Yakisugi meetod tähendab puidu pinna põletamist, mille tulemusena ei vaja puit pidevat hooldust võrreldes värvimisega. Selle negatiivne pool on aga see, et kui seda tehakse lahtiselt väliskeskkonnas, paiskub atmosfääri süsinikdioksiidi. Artiklis arutatakse, et kui puitvärv sisaldab biotsiidi, mis annab parema vastupidavuse, peaks selle hooldusvälp olema (ligikaudu) 10 aastat, kuid ka sellel on negatiivne kõrvalnäht, sest biotsiid võib sattuda veega äravoolu ja seetõttu keskkonda saastada. Artiklis jagatakse hooldusvälp kaheks: perioodiline ehk regulaarne kindlaks määratud hooldus ja vajaduspõhine ehk avastatud on rike ja seda parandatakse vajaduspõhiselt. Viimane ei ole aga kõige mõistlikum. (Bahrami et al. 2023).

Artiklist selgub, et Rootsi suurim värvimüüja tegi küsitluse, kuidas ja millal fassaade hooldatakse. Selgus, et hooldust ignoreeritakse nii kaua kui võimalik, kuna see on kulukas; pigem kasutatakse vajaduspõhist hooldust. Kuna hoolduse puudumine või hilinemine tekitab lisaks fassaadi lagunemisele ka majades sees rohkem niiskust, tekivad ka siseruumides suuremahulised renoveerimiskulud. (Bahrami et al. 2023).

Eelmainitud uurimistöös kirjutati, et töötlemata puit hävib kiirusega umbes 1 mm 10 aasta jooksul ning pärast seda tuleb fassaad tõenäoliselt välja vahetada. Korraliku hooldusega võib fassaad säilida 100 ja rohkem aastat. (Bahrami et al. 2023).

Kuna katses osalesid eri tüüpi värvid, siis jõuti tulemuseni, et eri värvid käitusid eri kliimaoludes mitmel viisil. Värvide ühine tugevus oli kaitsta puitu väliskeskkonna eest eeldusel, et tehakse järjepidevat hooldust. Leiti ka, et niiskumised puidus endas võivad värvi altpoolt kahjustada. Samuti leiti, et viimistlemata puit võib olla isegi vastupidavam, sest väliskeskkond ei mõjuta seda nii palju kui värvitud puitu, kuna värvitud puidu pinnakiht võib niiskust kinni hoida. Värvitud puit vajab kindlasti hooldust. (Bahrami et al. 2023).

Töö autorid nentisid, et nad pole kindlad, kas ühiskond ja värvitootjad on valmis minema üle viimistlemata ja Yakisugi meetodiga töödeldud fassaadidele. Nad märkisid, et keskkonna

seisukohast on viimistlemata fassaad parim lahendus. Kuna katseid ei tehtud läbipaistvate värvidega, ei ole võimalik sellest artiklist võrdlusmomenti leida. Huvitav on selles artiklis Yakisugi ja värvitud fassaadide maksumuse võrdlus. Yakisugi meetod on esialgu kallim, aga pluss on see, et see ei vaja hooldust. Värvitud fassaad on esialgu küll soodsam, aga kui hooldus juurde lisada, on see lõpuks rohkem kui 50% kallim. (Bahrami et al. 2023).

Kokkuvõttena saab öelda, et täpselt samasugust uurimistööd, kus oleks kasutatud kuusepuitu ja sama viimistluskombinatsiooni, ei ole varem tehtud.. Siin töös kasutatud meetodid ja põhimõtted on eelpool mainitud uurimistöödest erinevad, kuid üldiselt kasutati tulemuste saamiseks CIELABi värvispektrit, visuaalset vaatlust ja arvutuspõhist andmete analüüsi. Kõigist uurimustest tuleb välja, et reaalsed katsed välistingimustes annavad kõige õigema tulemuse ja põhimõtteliselt 1 aasta jooksul hakkab värv kaotama enda kaitsevõimet ning mõnel juhul vajaks juba ka uuendamist (pesemine, parandusvärvimine). Samuti tuli vähemalt ühest uurimistööst välja, et kõige kiiremini kulub lõunapoolne külge. Sellest saab järeldada, et õigeaegne hooldus annab ehitusele/fassaadile pikema eluea ja palju sõltub sellest, millises ilmakaares fassaad asub ehk millised ilmastikuolud sellele mõjuvad.

Eelnevat arvesse võttes on see uurimistöö kasulik mitmele osapooltele, alates ehitajast ja lõpetades majaomanikuga, et enda hooldusjuhised koostada. Praegune värvitootjate soovituslik hooldusvälp vahemikus 2–12 aastat võib tekitada palju segadust nendele, kes peaksid otsustama õige hooldusintervalli üle.

1.2. Viimistlusvaldkonna regulatsioon Eestis, Soomes ja Rootsis

Eestis ei ole välisviimistluse kord reguleeritud või selleks selgeid juhiseid antud. Lähtutakse Ehitusseadustikust ja üldisest ehituse heast tavast ning praktilistest kogemustest. Kinnisvara korrashoidu reguleerib standard EVS 807:2016 „Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid“, mis keskendub kinnisvarakeskkonna hooldusele ja korrashoiule üldiselt.

Eesti ehituskvaliteedi dokumentides viidatakse Soome käsiraamatule RYL, mis koosneb eri ehitusvaldkondade jaoks mõeldud käsiraamatute sarjast ja on Soome riiklik dokument. Maalritööde RYL-i soomekeelne pealkiri on „MaalausRYL 2012“. Eesti keeles on see juhend „Maalritööde kvaliteedi üldnõuded ja viimistluskombinatsioonid, 2012“ (ET Infokeskuse AS 2013).

Paljud ehitusettevõtted Eestis, sealhulgas Riigi Kinnisvara, kasutavad tööde tegemisel, hindamisel ja hoonete hooldusintervallide määramisel RYLi üldnõudeid (Riigi Kinnisvara, Tehnilised nõuded mittelehoonetele, 2021).

RYLis ei ole otseselt mõeldud, mille järgi hooldusintervalli määrata, aga on selged juhised, kuidas hinnata viimistluse kvaliteeti.

Rootsis on välja töötatud digitaalne käsiraamat „TräGuiden“, mis sarnaneb Soome RYLiga. Käsiraamatus antakse juhiseid puitehitiste ehitamiseks ja hoolduseks. Selle käsiraamatu andmetel on hoonete ülalpidamiskulud Rootsis umbes kolmandik tegevus- ja hoolduskuludest ning kui pole korralikku hooldusplaani, siis on ees ootamas suured kulud (*TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande*, 2024).

Nagu RYLis on käsiraamatus antud täpsemad juhised ehituskvaliteedi hindamiseks ja hoolduseks, kuid puudub info, kuidas täpselt hooldusintervalli arvutada. Autor suhtles Rootsi Elamuametiga e-posti teel, küsides, kuidas on neil värvitud välisfassaadide hoolduse osa reguleeritud. Vastusest selgub, et ka neil ei ole otseselt hooldusvälpa reguleeritud ja selle määramisega tegeleb hoone omanik:

I'm afraid the Swedish regulations for building and recommendations for maintenance are not at this level of detail. The overarching planning and building legislation requires that buildings be kept in good condition and maintained so that their design and technical characteristics are mainly preserved. Online guidance of the responsibilities of the property owner (in addition to the general requirement): <https://www.boverket.se/en/start/building-in-sweden/swedish-market/procurement/warranty-period/responsibilities-owner/>. (Sara Elfving, e-kiri 26.01.2024).

Kokkuvõtteks võib öelda, et võrreldes Eesti ja Rootsiiga on see valdkond kõige detailsemalt reguleeritud ning juhendatud Soomes ja seetõttu kasutab ka Eesti just Soome regulatsiooni. Kuigi me oleme Soomega samas parasvöötmes, on meie kliimaolustik veidi teine, eriti kui võrrelda Põhja-Soomega. Tulevikku vaadates oleks Eestil tõenäoliselt mõistlik välja töötada midagi sarnast nagu RYL, et hooldusele ei lähenetaks projektipõhiselt ja meil oleksid paremad tööjuhised just meie kliima jaoks.

Arvestades 2030. ja 2050. aasta kliimaeesmärke, milleks on olla jätkusuutlik ja vähendada kasvuhoonegaase, peaks puitfassaadide hoolduse osa tulevikus rohkem uurima ning leidma parima puidu ja viimistluse kombinatsiooni, et hoida süsinikku kauem seotuna.

1.3. Garantii ja hooldusvälp

Garantii ehk viimistlusaine vastupidavuse määrab värvitootja ja see kehtib, kui viimistleja järgib viimistlusjuhiseid ning hiljem majaomanik hooldusjuhiseid. Hooldusvälp on hooldusintervall ja see saab autori arvates olla kas perioodiline või vajaduspõhine. Värvitootjad ei anna ise otseselt hooldusvälba intervalli, vaid värvidele vastupidavuse vahemiku ja hooldusjuhised, mis on soovituslikud, kuna olukord sõltub palju objekti geograafilisest asukohast. Mõnede katsetes osalevate värvide tootekaartidelt saadava info järgi antakse mõnede värvidele hooldusintervalliks ehk värvide vastupidavuseks isegi kuni 12 aastat.

Hooldusvälp ehk hooldusintervall koosneb üldiste teadmiste kohaselt järgmistest tegevustest: visuaalne ülevaatus, väikesed sekkumised (parandused, asendused, värvimine) ja täielik ümbervahetamine. Üldiselt peaks olema kõigi eesmärk pääseda täielikust ümbervahetamisest, hooldades fassaadi õigel ajal ja andes seega fassaadile pikema eluea. See omakorda aitab kaasa süsinikuheite vähenemisele.

Üldiselt on värvitootjad märkinud, kui tihti võiks värvitud puitfassaadi olukorda visuaalselt hinnata. See on eri tootjate puhul erinev, kuid soovituslikult võiks seda teha kord aastas. Tavaolukorras on hindajad tavakasutaja, majahaldur, eksperdid, majaomanik ja korteriühistu. Fassaadi visuaalne hindamine ei pruugi alati tegelikust olukorrast õiget pilti anda, sest visuaalsel vaatlusel ei näe värvi kulumist nii täpselt ja aluseks pole võtta ka ühtegi Eestis kehtivat standardit või juhendit, mille järgi otsustada. Samuti pole keegi teinud usaldusväärseid katseid, mille tulemusi saaks kasutada. Selle tulemusena kahjustuvad puitfassaadid nii palju, et neid pole enam võimalik hooldada ja kogu fassaad tuleb välja vahetada.

Uurimustöös osalenud värvide vastupidavuse aeg oli märgitud 2-12 aastat.

2. ÜLESANDE PÜSTITAMINE JA KATSETE PLANEERIMINE

Probleem värvitud puitfassaadide hooldusvälpade intervalliga on olemas. See selgus, kui autor suhtles värvitootjate esindajatega Eestis ja uuris praegust olukorda. Viiest ettevõttest neli olid nõus enda tooteid katseteks jagama ja on huvitatud katsete tulemustest. Lepiti kokku, et töö eesmärk ei ole võrrelda eri tootjate värvide vastupidavust, vaid leida uuritavate värvide keskmised näitajad. Seetõttu ei maini autor siin tootjaid nimepidi, vaid kasutab nende märgistamiseks nimesid Tootja 1, Tootja 2, Tootja 3 ja Tootja 4.

Värvitootjad ei saa anda täpseid hooldusintervalle vaid need on alati soovituslikud. Seetõttu on vaja teha välisviimistlusvärvidega katseid just meie kliimas, et saada aru, kuidas käitub puidu pinnal puiduvärv, kui see puutub kokku meie kliimatingimustega. Valiti läbipaistvad värvid (tuntum nimetus lasuurvärvid), kuna need on värvitootjate esindajate sõnul käsitsi puitfassaadide värvimisel kõige populaarsemad viimistlusained. Samuti on need loodussõbralikud ja ei sisalda biotsiide.

Otsustati, et uurimistöös ei uurita täpsemalt tööstuslikke värve, kuna nende pealekandmine peaks toimuma tööstuslikult, mitte pintsliga. Küll aga võrreldakse kahte tööstuslikku värvi, mis kanti peale käsitsi, et hinnata, milline on värvikumise erinevus võrreldes tavavärvidega, kui neid käsitsi peale kanda. Samuti võeti katsesse kaks lahustipõhist värvi, et vaadata, kui erinevalt need võrreldes läbipaistvate värvidega käituvad. Kokkuvõttes otsustati, et peamine rõhk on uurimistöös tavakasutuses olevatel läbipaistvatel värvidel (lasuur) ja võrdluseks jäetakse katsetesse ka paar tööstuslikku ning lahustipõhist värvi.

Eesmärgini jõudmiseks tuleb hinnata värvi kulumist välistingimustes olnud katsekehadel ja seda laboratoorselt mõõta; võrdluseks tuleks katsed teha ka Climacelli kliimakapis. Kokku tehakse katseid kolme meetodiga, mille tulemusena on uurimistöös kasutatud kõiki võimalikke variante, et jõuda parima tulemuseni.

1) Meetod 1: laboratoorsed mõõtmised, milleks on värvide kulumise ning kareduse mõõtmine

2) Meetod 2: visuaalne vaatlus, milleks on algse seisuga ja välistingimustes osalenud katsekehade vaatlus katseperioodi lõpus

3) Meetod 3: *Cross-cut*-test

Viimast meetodit kasutati algselt kliimakapi katses kasutatud katsekehade puhul, aga seda otsustati kasutada ka välistingimustes kasutatud katsekehade puhul. Kokku tehti kolm katsekehade komplekti. Tabelis 1 on näha meetodite plaan.

Tabel 1. Meetodite plaan perioodil juuni 2023 kuni aprill 2024

Nimetus	Katsekehade asukoht	Laboratoorsed mõõtmised	Visuaalne vaatlus	<i>Cross-cut</i> -test	Läiketest
Komplekt 1	Välistingimused	+	+	+	
Komplekt 2	Kliimakapp			+	+
Komplekt 3	Pime kapp		+		

Välistingimuste loomiseks valiti katse tegemise asukohaks Eesti Maaülikooli tehnikamaja katus, kuhu ehitati vastav stend suunaga lõunasse. Samuti määrati katsekoha koormusklass ehk asukoht RYLi järgi, milleks oli RL12.

RL12 – *Mõõdukas ilmamõju väliskeskkonnas. Klassi 12 ilmamõju esineb saastunud linnaõhus ja rannikualadel, kus kloriidisisaldus on väike nagu Soomes. Selline ilmamõju on suurtes asulates ja linnades (---).* (MaalausRYL 2012: 426)

See sobib ka katsetes osalevate värvitootjate koormusklassidega, mis on kirjas näiteks ka Tootja 1 hooldusjuhises:

Puidulasuuriga „Valtti Plus Complete“ töödeldud voodrilaudade arvestuslik hooldusintervall tingimustes, mis vastavad koormusklassile RYL 11...13 ja eeldusel, et toodet ja laudist on kasutatud sihipäraselt ning vastavalt tootja soovitudele on kuni 12 a (---).

Uurimistöö ajaks lepiti kokku 11 kuud: juuni 2023 kuni aprill 2024. Plaan lepiti kokku järgmiselt, mis on kajastatud järgmisel lehel joonis 1.

Joonis 1. Uurimistöö plaan.

Uurimuses on rõhk tavakasutususes olevatel läbipaistvatel värvidel (värvid, mida kantakse ehitusobjektile peale käsitsi) ja värvide pealekandmine toimub käsitsi ning pintsliga. Puidu kaitsmiseks mädanike, seente ja hallituse eest otsustati valida vee baasil immutusaine, mis on loodussõbralik, ja sellega töödeldi katsekehi neljast küljest. Samuti otsustati töödelda puitlaudise otsi spetsiaalse otsakaitse värviga, et vesi ja niiskus ei pääseks nii lihtsalt ligi. Välikatsete laboritööd otsustati teha Eesti Maaülikooli metsamaja laboris, kus mõõdeti värvi kulumist korra kuus 11 kuu vältel. Puidu karedust otsustati mõõta üks kord kvartalis. Kliimakapi katsete asukohaks lepitati kokku Võrumaa haridus- ja tehnoloogiakeskuse puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus (edaspidi Tsenter).

3. KATSESEADMED JA MATERJALID

3.1. Katseseadmed

Pinnakareduse määramiseks kasutati seadet Mitutoyo SJ-210 ja mõõtmised tehti rahvusvahelise standardi ISO 4287:1997 kehtestatud reeglistiku alusel. Seadme kalibreerimine toimus alati enne katset. Pinnakareduse määramisel kasutati kahte parameetrit (R_a , R_z) ja mõõtmised toimusid neljal korral: 26.06.2023, 24.10.2023, 14.02.2024 ja 09.04.2024.

„Puidu pinnakaredus sõltub suuresti puidu omadustest ja masintöötlemise tingimustest. Mõju avaldamine sõltub puuliigist, tihedusest, niiskusesisaldusest, lüli- ja maltspuidu osakaalust ning aastarõngaste laiuusest“ (Kööts 2023: 10). Karedust mõõdeti kõigil katsekehadel, mis osalesid välistingimustes, ja seda tehti kahest kohast piki kiudu. R_a väljendab pinnakareduse profiili absoluutsete ebataasaste aritmeetilist keskmist (μm). R_z on profiili kõrgeima (R_p) ja madalaima (R_v) punkti summeeritud kõrgus (μm) (ISO 4287:1997. (1997)). Joonisel 2 kuvatakse seadme tööpõhimõte. Autor kasutab Risto Köötsi magistritöös olnud joonist, millel on toodud sama põhimõte nagu siinses uurimistöös.

Joonis 2. Pinnakareduse parameetrite R_a ja R_z selgitavad joonised (Kööts 2023: 29).

Mõõteaparaadis olev programm Mitutoyo SJCommunication–Tool koondas pinnakareduse katse tulemused ja need vormistati Excelis. Kareduse mõõtmise aparaat katsekehal on näha joonisel 3.

Joonis 3. Puidu kareduse mõõtja Mitutoyo SJ–210 katsekehal.

Värvispektri muutuste mõõtmiseks kasutati spektrofotomeetrit Lovibond RT530. Mõõtmised toimusid 10° nurga all ja D65 valgusega. Seade annab numbrilised tulemused CIELABi värvikoordinaadistikus. Lovibond RT530 tööpõhimõtet iseloomustab joonis 4.

Joonis 4. Spektrofotomeetri tööpõhimõte (X-rite 2019).

Joonisel 5 on näha värvi kulumise mõõtja katsekehal. Seadme kalibreerimine toimus enne igat katset. Seade oli iga mõõtmise puhul paigutatud kõigil katsekehadel samale kohale, et vältida seadme paigutusest tulenevaid erinevusi. Proovitükki mõõdeti kolmest kohast: vasakult, keskelt ja paremalt. Järgmisel lehel on näha seadme asetus katsekehal, joonis 5.

Joonis 5. Värvikulumise mõõtja Lovibond RT530 katsekehal.

Tulemuste vaatlemisel võeti arvesse värvikoordinaadistiku muutujaid L^* , a^* ja b^* , mille spektrofotomeeter salvestas tarkvarasse OnColor. L^* mõõdab heledust, a^* ja b^* mõõdavad värve, nagu punane, roheline, sinine ja kollane. Andmed kuvati ja analüüsiti Excelis.

Komplekti 2 katsed tehti kliimakapis Climacell CLC-E/CLC 111 – c, mille tööpõhimõte põhineb kliima kontrollitud reguleerimisel ja stabiilsel hoidmisel, et simuleerida laboritingimustes eri keskkonnatingimusi, nagu temperatuur, niiskus ja õhuvool. Selle kapi tööpõhimõte ja seadistatavad kliimaolud on reguleeritud EVS-EN 927-6:2018 standardiga.

Joonis 6. Kliimakapp Climacell.

Kliimakapis seadistati kliima, kus temperatuur oli $-15\text{ }^{\circ}\text{C} + 60\text{ }^{\circ}\text{C}$ ning niiskus 50% ning tehti mitu järjestikust tsüklit ühe kuu jooksul, et kliima vahelduks. Järgmisel joonisel 7 on näha kliima seadistamise detailid.

Joonis 7. Kliima seadistamine.

Cross-cut-meetodi jaoks kasutati *Cross-cut*-testerit ZEHNTNER ZCC 2087. *Cross-Cut*-test on standardne katsemeetod, mida tehakse EN ISO 2409 standardi järgi. Sellega mõõdetakse värvikihi (adhesiooni) kinnitumist aluspinnale. See on oluline meetod värvitud puitpindade kvaliteedi hindamisel, eriti väliskeskkonnas kasutatavate viimistlusmaterjalide puhul, ning on kliimakapis olnud katsekehade värvikulumise mõõtmiseks soovitatud meetod.

Joonis 8. *Cross-cut*-katse seade ZCC 2087.

Lisaks katseseadmele kasutati katse juures vastavat teipi ACC 162 roll adhesive tape. Selle meetodi puhul ei tohi ühtegi teistsugust teipi kasutada.

3.2. Materjalid

3.2.1. Puitmaterjal

Eestis ja Skandinaavias on peamine välisvooderduse materjal tavaline kuusk. Välisvoodrilaua profiile on erinevaid, kuid enamlevinud on UYV, mida kasutatakse ka selles uurimistöös.

Kuusk imab enda rakuehituse tõttu männist vähem niiskust ja niiskusest tingitud muutused on väiksemad (Puuinfo, 2024). Profiiliks valiti enamlevinud välisvoodrilaua profiil UYV 18 × 120 mm AB. Puidu kvaliteediklassiks valiti AB, mis on kuuse välisvoodrilaua kvaliteediklassis kõrgeim. Uurimistöös kasutati siledapinnalist välisvoodrilauda, aga tulevikus oleks mõistlik uurida, kuidas käitub värv peensaetud välisvoodrilaua pinnal.

Joonis 9. UYV profiil (Timber Agency, 2024).

Katsekehade pikkus on 25 cm, paksus 18 mm ja laius 120 mm. Puidu niiskus oli 16–18%. Kokku hõõveldati 72 katsekeha, mis omakorda jaotati komplektideks eri katsete jaoks: välikatsetel osales 36 katsekeha, kliimakapis osales 12 katsekeha ja pimedasse kappi jäeti 24 katsekeha (12 + 12).

3.2.2. Läbipaistvad värvid ja immutusaine

Uurimistöös olid nõus osalema nelja värvitootja esindused Eestis, kes andsid katseteks ka enda viimistlustooted.

Immutuseks valiti kõikidelt tootjatelt aine, mis oleks maksimaalselt loodussõbralik ja kaitseks seente, mädanemise, sinetuse ning hallituse eest. Kui immutusaine oleks jäetud lisamata, oleksid võinud tekkida seen- ja muud kahjustused, mis oleksid katse tulemusi rikkunud. Immutusaine oli värvitu.

Läbipaistvad värvid ehk puidulasuurid jätavad puidule poolläbipaistva tooniga pinna ja kaitsevad seda UV-kiirguse, niiskuse, hallituse ja määrdumise eest. Lasuur imendub

sügavale puitu ja vähendab selle pragunemist. Puidulasuuriga sobib töödelda puitmaja voodrilaudu või palkpindasid, aedasid, uksi, aknaid ja aiämööblit (Tikkurila. 2024)

Testiks valiti kaks värvitooni, 1802 ja 1806 ehk kollane ja pruun, mille järgi kõik tootja esindajad enda värvid ka toonid. Toonides oli väike erinevus, aga see on eri tootjate puhul tavaline. Võrdluseks viimistleti mõned katsekehad ka tööstuslike ja lahustipõhiste värvidega. Fookus on siiski läbipaistvatel värvidel ja lõplikku tulemust analüüsitakse ainult läbipaistvate värvide tulemuste järgi.

Tabel 2. Katsetes osalevate värvide koodid ja värvipilt

Nimetus ja värvikood	Värvipilt
Läbipaistev värv (ehk lasuurvärv), 1802	
Läbipaistev värv (ehk lasuurvärv), 1806	

Lisaks töödeldi kõikide proovitükkide otsi spetsiaalse kaitsevahendiga, et vähendada puidu kahjustumist otstest.

3.2.3. Katsekehade komplektid

Katsekehad osalesid kahes olukorras: välistingimused ja kliimakapp. Kokku tehti kolm komplekti katsekehasid, millest üks komplekt jäeti pimedasse kappi, et seda saaks perioodi lõpus võrrelda teiste katsetes kasutatud katsekehadega.

1) Komplekt 1 – katsed välistingimustes, 36 katsekeha. Iga värv sai kolm katsekeha. Tabelis 3 on näha selle katse proovitükid ehk katsekehad ja numeratsioon.

Järgmisel leheküljel tabelis 3 on näha selle katse katsekehad ja numeratsioon.

Tabel 3. Katsekehade numbrid (komplekt 1)

Liik ja värvikood	Tootja	Proovitüki nr-d
Läbipaistev värv, 1802	Tootja 1	111; 112; 113
Läbipaistev värv, 1806	Tootja 1	121; 122; 123
Läbipaistev värv, 1802	Tootja 1, tööstuslik	231; 232; 233
Läbipaistev värv, 1806	Tootja 1, tööstuslik	241; 242; 243
Läbipaistev värv, 1802	Tootja 2	351; 352; 353
Läbipaistev värv, 1806	Tootja 2	361; 362; 363
Läbipaistev värv, 1802	Tootja 3	471; 472; 473
Läbipaistev värv, 1806	Tootja 3	481; 482; 483
lahustipõhine, 1806	Tootja 3	491; 492; 493
Läbipaistev värv 1802	Tootja 4	5101; 5102; 5103
Läbipaistev värv, 1806	Tootja 4	5111; 5112; 5113
lahustipõhine, 1806	Tootja 4	5121; 5122; 5123

2) Komplekt 2 – kliimakapi katsed, iga värv sai ühe katsekeha, kokku 12 katsekeha. Järgmisel lehel Tabel 4 on näha selle katse katsekehad ja numeratsioon.

Tabel 4. Katsekehade numbrid (komplekt 2)

Liik ja värvikood	Tootja	Proovitüki nr-d
Läbipaistev värv, 1802	Tootja 1	1-1
Läbipaistev värv, 1806	Tootja 1	1-2
Läbipaistev värv, 1802	Tootja 1, tööstuslik	2-3
Läbipaistev värv, 1806	Tootja 1, tööstuslik	2-4
Läbipaistev värv, 1802	Tootja 2	3-5
Läbipaistev värv, 1806	Tootja 2	3-6
Läbipaistev värv, 1802	Tootja 3	4-7
Läbipaistev värv, 1806	Tootja 3	4-8
lahustipõhine, 1806	Tootja 3	4-9
Läbipaistev värv, 1802	Tootja 4	5-10
Läbipaistev värv, 1806	Tootja 4	5-11
lahustipõhine, 1806	Tootja 4	5-12

3) Komplekt 3 – jäeti seisma pimedasse ja kinnisesse ruumi, et võrrelda katsetes kasutatud katsekehade. Iga värv sai ühe katsekeha, kokku 12 katsekeha (kõiki katsekehasid oli 2 eksemplari, kokku 24).

Tabelis 5 on näha selle katse katse katsekehad ja numeratsioon

Tabel 5. Katsekehade numbrid (komplekt 3)

Liik ja värvikood	Tootja	Proovitüki nr-d
Läbipaistev värv, 1802	Tootja 1	1-1
Läbipaistev värv, 1806	Tootja 1	1-2
Läbipaistev värv, 1802	Tootja 1, tööstuslik	2-3
Läbipaistev värv, 1806	Tootja 1, tööstuslik	2-4
Läbipaistev värv, 1802	Tootja 2	3-5
Läbipaistev värv, 1806	Tootja 2	3-6
Läbipaistev värv, 1802	Tootja 3	4-7
Läbipaistev värv, 1806	Tootja 3	4-8
lahustipõhine, 1806	Tootja 3	4-9
Läbipaistev värv, 1802	Tootja 4	5-10
Läbipaistev värv, 1806	Tootja 4	5-11
lahustipõhine, 1806	Tootja 4	5-12

Välikatsetes kasutatud katsekehad pannakse pärast uurimistöö lõppu tagasi katsekohale Eesti Maailikooli tehnikamaja katusel, et tulevikus oleks võimalik neid vajaduse korral pikemaajaliselt uurida.

4. MEETODID

Katsetega alustati juunis 2023 ja lõpetati aprillis 2024. Kasutati järgmisi meetodeid:

- 1) laboratoorsed mõõtmised,
- 2) visuaalne vaatlemine,
- 3) *Cross-cut*-test.

Katsekehad osalesid kahes keskkonnas: välistingimused ja kliimakapp.

Välistingimustes katsekehad (komplekt 1) asusid Maaülikooli tehnikamaja katusel. Nende katsekehade värvi kulumist hinnati igakuiselt ajavahemikus juuni 2023 kuni aprill 2024 (välja arvatud juulis ja detsembris) ning puidu karedust neli korda Eesti Maaülikooli metsamaja laboris. Samuti tehti neile visuaalne vaatlus ja *Cross-cut*-test.

Teised katsekehad asusid kliimakapis. Kliimakapi katse toimus EN 927-6:2018 standardi järgi ja katsekehade mõõtmisi tehti *Cross-cut*- testiga, mis on reguleeritud EN ISO 2409 standardiga.

Kliimakapp asus Võrumaa puidutöötlemise ja mööblitöötlemise kompetentsikeskuses ehk lühendatult Tsenteris. Kapis olid proovitükid samamoodi viimistletud nagu 1. meetodi puhul. Kapi kliima ja kasutamine vastas standardile EN 927-6:2018. Katsekehadeks oli 2. komplekt ja neid hoiti kliimakapis 1 kuu. Kapi temperatuur oli $-15\text{ °C} - +60\text{ °C}$ ($\pm 2\text{ °C}$) ja niiskus 60% ($\pm 5\%$). UV-lamp vastas standardi nõuetele: 1 A, UVA 340 – *acc.* EN ISO 16474-3.

Selline katsemeetod valiti, sest viimistlusainete tootjad kasutavad värvide vastupidavuse määramiseks ka ise tihti kliimakappi. Samuti saab kliimakapis kiirendada katsekehadele mõjuvaid kliimaolusid laboritingimustes. Kliimakapis osalenud katsekehadele tehti *Cross-cut*-test, et näha, kui palju värv selle meetodi puhul kulub. Neid tulemusi võrreldakse väliskeskkonnas kasutatud katsekehade *Cross-cut*-testi tulemustega.

4.1. Meetod 1. Laboratoorsed katsed

Selles katses osalesid katsekehad (komplekt 1), mis viibisid välistingimustes. Katsekehadega otsustati teha laboratoorsed katsed ja *Cross-cut*-test. Laboratoorseid mõõtmistulemusi hinnati rahvusvahelise värvispektri CIELAB järgi.

CIELAB värviruumi (tuntud ka kui Lab värviruum) võttis 1976. a kasutusse Rahvusvaheline Valgustuse Komisjon ning määras standardmeetodiks värvi mõõtmiseks ning kirjeldamiseks. Lab* värviruumi loomise eesmärgiks oli luua värvimudel, mis suudaks esindada kõiki inimsilmale nähtavaid värve ning pakkuda ühtset viisi värviväärtuste mõõtmiseks ja edastamiseks. Lab* värviruum on seadmetest sõltumatu, mis tähendab, et seda saab kasutada mis tahes seadmes või platvormil ning samad värviväärtused annavad sama värvuse. See muudab selle võimsaks vahendiks värvikommunikatsiooni jaoks ja tagab järjepideva värviedastuse erinevates seadmetes ja rakendustes. Lab* on värviruumil tajutavalt ühtne värviskaala, mis tähendab, et erinevused värviväärtustes vastavad tajutavalt ühtsetele erinevustele värvide välimuses. Lab* värviruum on väärtuslik vahend mitmesuguste rakenduste jaoks, sealhulgas graafilise disaini, fotograafia ja pilditöötuse jaoks. Selle seadmetest sõltumatus ja tajutavalt ühtne skaala teevad sellest võimsa vahendi täpseks ja järjepidevaks värvikommunikatsiooniks. (Veske 2023: 16)*

Katsetega alustati juunis 2023 ja need lõpetati aprillis 2024. Selleks valmistati proovitükid ette ja viimistleti vastavalt tootja juhisele. Enne värvimist kanti proovitükkidele immutusaine, mis kaitses puitu neljast küljest. Kõik viimistlustööd tehti käsitsi ja pealekandmine toimus pintsliga, järgides tootja juhiseid. Viimistlemine toimus Eesti Maaülikooli puidutsehhi viimistlusruumis. Järgmistel lehekülgedel joonistel 10-13 on näha selle katse tegevused.

Immutusaine kanti peale pintsliga ja lasti kuivada spetsiaalsel kuivatusriiulil.

Joonis 10. Immutusaine kuivamas kuivatusriiulil

Värvid kanti peale paar päeva pärast seda, kui immutusaine oli kuivanud. Värv kanti peale käsitsi ja pintsliga ning kaks korda. Teine kiht kanti peale siis, kui esimene kiht oli kuivanud. Järgiti värvitootjate juhendeid ja iga uue värvi jaoks kasutati uut pintslit.

Joonis 11. Värvikihid kuivamas

Kõigi proovitükkide otsad kaeti spetsiaalse otsakaitse värviga, mis on Tootja 4 tootekaardi kohaselt väga paindlik ja minimaalse vee läbilaskvusega ning hea ilmastikukindlusega värv, mis on mõeldud spetsiaalselt puitmaterjalide otste või servade niiskuse kaitseks. Otsakaitse kanti peale käsitsi ja pintsliga, kui kõik viimistluskihid olid tehtud ja kuivanud. Sellega said katsekehad ilmastikutingimuste eest täielikult kaitstud.

Joonis 12. Otsakaitsevärvi kuivamas

Välikatsete jaoks ehitati tugev puidust stend, kuhu paigaldati katsekehad, mille suund oli lõunasse. Stendi asukoht oli Eesti Maaülikooli tehnikamaja katus.

Lõunasuund valiti seetõttu, et varasemate uurimistööde põhjal mõjutas see suund värvide kvaliteeti kõige enam.

Joonis 13. Proovitükkide asetus raamil

Üks kord kuus mõõdeti Eesti Maaülikooli metsamaja puidulaboris komplekti 1 proovitükkide värvi kulumist ja üks kord kvartalis ka puidu karedust.

Proovitüki värvi kulumist mõõdeti mõõteseadmega Lovibond RT530 kolmest kohast (vasakult, paremalt ja keskest) ning andmetes kasutati proovitüki keskmist värvi kulumist.

Seade annab numbrilised tulemused CIELABi värvikoordinaadistikus. Võrreldi L^* , a^* ja b^* keskmisi tulemusi ilmastikutingimustega ning värvi algsest ja lõppseisu vahest arvutati välja keskmine kulumisprotsent. Samuti võrreldi, milline ilmastikutingimus või aasta-aeg mõjutas värvi kulumist enim.

Karedust mõõdeti mõõteseadmega Mitutoyo SJ-210 komplekti 1 proovitükkide pealt kahest kohast (vasakult ja paremalt). Mõõdeti $Ra-d$, mis väljendab pinnakareduse profiili absoluutsete ebatasasuste aritmeetilist keskmist (μm), ning $Rz-d$, mis on profiili kõrgeima (R_p) ja madalaima (R_v) punkti summeeritud kõrgus (μm). Katses osalesid kõik katsekehad, mis olid 11 kuud välistingimustes.

4.2. Meetod 2. Visuaalne vaatlus

Visuaalne vaatlus toimus 17. aprillil 2024 sisetingimustes, kui võrreldi kahte katsekehade komplekti:

- katsekehade komplekt 3, mis oli 11 kuud pimedas kapis ja tõenäoliselt oli säilinud algne seis (igat värvi katsekeha oli 2);
- katsekehade komplekt 1, mis oli seisnud 11 kuud välistingimustes (igat värvi katsekeha oli 3).

Heledaid ja tumedaid toone võrreldi eraldi reas. Katsekehad asetati nii, et ülemisel real olid välistingimustes osalenud katsekehad (kolmene komplekt) ja alumisel real pimedas kapis seisnud katsekehad (kahene komplekt). Arvestades, et visuaalsel vaatlusel näevad inimesed värvimuutust erinevalt, on katse tulemused üldised, aga siiski on huvitav näha, kui palju see erineb teiste katsete tulemustest. Järgmisel leheküljel joonisel 14 on näha tumedate toonide katsekehade asetuse vaatluse ajal. Ülemises reas on sama värvitoon kolme kaupa ja sellele vastab alumine rida algse seisuga kahe kaupa.

Joonis 14. Algse seisuga ja välistingimustes osalenud katsekehade visuaalne võrdlus – tumedad värvid.

Joonisel 15 on näha heledate toonide visuaalne vaatlus; katsekehade asetused on sama põhimõttega nagu eelmisel joonisel.

Joonis 15. Algse seisuga ja välistingimustes osalenud katsekehade visuaalne võrdlus – heledad värvid.

Tumedad triibud otstes on otsakaitse värv. Vaatluse ajal oli loomulik päevavalgus ja hindaja oli autor.

4.3. Meetod 3. *Cross-cut-test*

Katse toimus kahe proovitükkide komplektiga:

- 1) proovitükid, mis osalesid välistingimuste katses – komplekt 1;
- 2) proovitükid, mis osalesid kliimakapi katses – komplekt 2.

Cross-cut-meetodit reguleerib standard EN ISO 2409, milles antakse juhised, kuidas teha lõikeid kattekihtidesse ja hinnata nende koorumist. See on oluline eri aluspindadel kattekihtide nakkuvuse hindamisel. Meetod hõlmab värvitud pinnale risti lõike tegemist spetsiaalse lõikevahendiga ZCC 2087, moodustades väikesed ruudu- või ristkülikukujulised alad. Selles katses tehti katsekehale lõige kahele kohale, millele asetati spetsiaalne teip (ACC 162 roll adhesive tape, pikkus: 22 mm width: 50 mm) diagonaalis ristkülikukujulisele alale, siluti ühtlaseks ning eemaldati tõmmates teip katsehealt maha.

Joonis 16. Ristkülikukujuline ala, mis on moodustatud lõikenoaga, ja teibi asetis

Selle testiga jälgiti, kui palju värvitükikesi kleepub teibile, ja seda hinnati skaalal, mis ulatub alates nullist (värvikihi täielik eraldumine) kuni viieni (värvikiht ei eraldunud). See klassifikatsioon ehk skaala vastab standardile EN ISO 2409. *Cross-cut*-testi kasutatakse ka selleks, et kontrollida, kui kõvasti on alumine viimistlus kinnitunud ja kas võib teise kihi peale kanda. See on viimistluse valdkonnas enamlevinud katsemeetod. Joonisel 18 on näha standardi klassifikatsioon ehk juhend, mille järgi mõõta teibile kleepunud värviosakeste kogust.

Joonis 18. ZCC 2047 manuaal, EN ISO 2409

4.4. Statistiline arvutusmeetod

Kuna võrreldi ühesuguseid objekte ja samadel katsekehadel oli vaja leida kulumisprotsent, kasutas autor analüüsiks kirjeldava statistika meetodit. Keskmised alg- ja lõppväärtused arvutati 11 kuu jooksul.

Esimesena võeti katsekehade andmed kokku keskmise väärtusena. Siis arvutati igale näitajale (L^* , a^* , b^*) protsentuaalne keskmine: erinevus algväärtuste ja perioodi lõppväärtuste vahel.

Protsentuaalne muutus arvutatakse, kui soovitakse teada, mitme protsendi võrra iga näitaja algväärtusega võrreldes muutus.

Standardhälvet arvutati Excelis ja kasutati funktsiooni STDEV.S, kus algselt analüüsiti kõiki ridu ja pärast võeti kokku L^* , a^* ja b^* keskmine standardhälve.

Kõik arvutused toimusid Excelis.

5. KATSETE TULEMUSED

5.1. Meetod 1. Laboratoorse mõõtmise tulemused

Selles katses osales komplekt 1. Kuna katsed toimusid välistingimustes, lisati andmetesse ka katseperioodi kliimaandmed: temperatuur, niiskus, sademed ja kiirgusvoog. Andmed saadi Tartu Ülikooli füüsika instituudist keskkonnafüüsika laborist. Võrreldi, millised ilmastikuolud tekitasid rohkem värvi kulumist ning muutsid puidu karedust.

Pinnakareduse määramiseks kasutati seadet Mitutoyo SJ–210 ja mõõtmised toimusid rahvusvahelise standardi ISO 4287:1997 kehtestatud reeglistiku alusel. Karedust mõõdeti neli korda vahemikus juuni 2023 kuni aprill 2024.

Värvispektri muutuste mõõtmiseks kasutati spektrofotomeetrit Lovibond RT530 ja mõõtmisi tehti juunis 2023, augustis 2023, septembris 2023, oktoobris 2023, novembris 2023, jaanuaris 2024, veebruaris 2024, märtsis 2024 ja aprillis 2024. Igal värvil oli kolm katsekeha ja värvi mõõdeti kolmest katsekeha punktist: vasakult, keskelt ja paremalt. Andmed koguti Excelisse ja L^* , a^* ning b^* muutust analüüsiti kuude kaupa.

Tulemused saadi, kui kõigi katsekehade mõõtmiste keskmisi tulemusi analüüsiti (peatükis 3.3.4 kirjeldatud meetod) kuude kaupa ja lisaks L^* , a^* ja b^* eraldi. Joonisel 19 on toodud vastavad andmed. Selgub, et väärtuste muutus on väike.

Joonis 19. Katsekehade L*, a* ja b* muutus kuude kaupa.

Suvekuudel toimus kõige suurem langus, seejärel jätkus värvi kulumise trend vaikselt ja väga väikeste muutustega. Selleks, et saada paremat ülevaadet, vähendati andmeid. Alles jäeti läbipaistvad värvid ja eemaldati lahustipõhiste ning tööstuslike värvidega kaetud katsekehad. Seejärel arvutati kõigi katsekehade keskmine L*, a* ja b* väärtus kuude kaupa. Tabelis 6 on näha arvutuste keskmine tulemus.

Tabel 6. Läbipaistvate värvide keskmised väärtused kuude kaupa

Kuu	L*	a*	b*
Juuni 2023	56.09265	11.95955	28.23074
August 2023	53.39583	13.17048	29.00326
September 2023	52.44746	12.95515	27.82628
Oktoober 2023	52.64409	13.1112	27.75217
November 2023	52.61848	13.1433	27.75217
Jaanuar 2024	51.92818	13.21584	27.19871
Veebruar 2024	51.91288	13.04555	27.03156
Märts 2024	51.68809	12.41029	26.29696
Aprill 2024	52.07546	12.59076	26.40272

Kui eelmist tabelit visualiseerida, on paremini näha, et muutusi ei ole, ja nii nagu kõigi proovikehade analüüsis on ka ainult läbipaistvate värvide tulemus sama: suvel suurem langus ja siis jätkab värvide kulumine kerget langust.

Joonis 20. Läbipaistvate värvide keskmised väärtused kuude kaupa.

Eelmainitu põhjal võiks järeldada, et suvekuud kahjustavad värve kõige rohkem. Kuna selline andmete vaatlemine ei anna täpsemat hinnangut muudatuste osas, tehti alg- ja lõppseisu vahe erinevusele protsentuaalne arvutus. Võrreldi L*, a* ja b* väärtuste muutust 11 kuu jooksul.

L väärtus suurenes umbes 6,04%, mis näitab, et pinna heledus on veidi kasvanud.

*a väärtus vähenes umbes 6,60%, mis viitab punakasrohelse värvikomponendi vähenemisele ehk värvi tuhmumisele.

*b väärtus vähenes umbes 7,95%, mis näitab kollakassinise värvikomponendi vähenemist ehk värvi tuhmumist.

Tulemuste analüüs on vastavalt CIELABi värvikoordinaadistikule.

Standardhälbe arvutamisel sai autor järgmised vastused:

L* standardhälve on ~12,58. See näitab, et mõõtmised on suhteliselt hajusad ehk eri katsekehadel võivad olla väga erinevad mõõtmistulemused. Kuna osalesid tumedad ja heledad toonid, on see üsna ootuspärane.

a* standardhälve on ~1,52. Väärtuste standardhälbed jäid suhteliselt madalaks, mis näitab, et punase ja rohelise skaala vahelised erinevused olid üldiselt ühtlased, kuid mõned kõikumised siiski esinesid. Juunis oli erinevus suurem.

b* standardhälve on ~9,14. Ka see väärtus on suhteliselt madal ja erinevused olid ühtlased, välja arvatud juunis, mil oli suurem muutus. Märtsis muutus varieeruvus stabiilseks.

Kuigi ilmastikuolud seda ei näidanud, tundub siiski, et suvekuudel tekib värvikulumisest suurem varieeruvus ja märtsikuus on näha stabiliseerumist. Autor analüüsis eraldi ka värve 1802 (hele toon) ja 1806 (tume toon). Kui värvitoone eraldi analüüsida, siis on näha, et tumedamad värvid kuluvad vähem.

Joonis 21. Läbipaistvate värvide 1802 ja 1806 L*, a* ja b* keskmine muutus.

Värvitootjatelt küsiti kommentaari, mis põhjusel võis tumedam värv vähem kuluda. Vastasid kahe tootja esindajad. Vastused on esitatud tsitaadina.

UV kiirgus on meil suvel päris tugev ja heledatel toonidel olevad pastad on nõrgemad selle vastu. Eriti kollane pasta. Osad kollased pastad ongi mõeldud ainult sisetöödeks, kuna väljas need saaksid kiiremini otsa. Ehk siis kollased majad vajavad tihedamat hooldust. Teiseks on kollaste värvide katmisomadused nõrgemad. Seal peab kasutama juba ka toonitud kruntvärvi. (Tootja 1, e-kiri, 6.5.2024)

Minu kogemuste põhjal kestavad lasuursete toonidena välitingimustes kõige paremini keskmised ja tumedamad pruunid. Tumedamatel toonidel on tavaliselt toonimis pigmenti

rohkem sees ja see annab parema UV kaitse, kui heledad toonid. Heledate puhul on paremini nähtav ka puidu enda tooni muutused. (Tootja 4, e-kiri, 6.5.2024).

Analüüsidest katseperioodi ilmastikuolusid, on näha, et otseselt ei mõjutanud värvi kulumist ükski ilmastikutingimus kuid siiski suvistel ilmastikuoludel oli värvi kulumise puhul suurim roll.

Joonisel 22 on kujutatud ilmastikuolusid perioodil juuni 2023 kuni märts 2024. Need andmed on kuvatud Tartu Ülikooli kekskonnafüüsika labori andmete põhjal. Jooniselt on näha, et keskmine niiskus muutus sellel perioodil kõige kõrgemaks septembrist novembrini 2023, teised ilmastikuolud nii järsku ei muutunud. Värvimõõtmised laboris ei näita ka, et katseperioodil oleksid teised ilmaandmed, nagu sademed, temperatuur ja kiirgusvoog, märgatavaid muutusi tekitanud.

Joonis 22. Ilmastiku keskmised andmed kuude kaupa.

Proovitükkide karedust mõõdeti vahemikus juuni 2023 kuni aprill 2024 neli korda. Ra väljendab pinnakareduse profiili absoluutsete ebatasasuste aritmeetilist keskmist (μm) ja Rz profiili kõrgeima (R_p) ning madalaima (R_v) punkti summeeritud kõrgust (μm) (ISO 4287:1997).

Arvutati kõikide katsekehade keskmine väärtus kuude kaupa ja Ra ning Rz eraldi.

Joonis 23. Kareduse näitajate keskmine muutumine.

Vaadeldes sama perioodi ilmaandmeid, oli õhuniiskus kõige kõrgem oktoobris-novembris, mille põhjal võiks oletada, et see mõjutas ka katsekehade karedust. Tulemused näitavad seda vähesel määral.

Alg- ja lõppseisu vahe protsentuaalselt andis järgmise tulemuse:

$$Ra = 45,25\%$$

$$Rz = 50,17\%$$

Seda arvestades saab öelda, et kui Ra tähistab keskmist karedust, siis on see tõusnud 45,25% ehk puit on muutunud karedamaks. Kui Rz tähistab kõrgema tipu ja madalama pinna vahemaad, siis on näha, et see on kasvanud 50,17%. Katse tulemus näitab, et värvide kulumisega kaasneb ka pinnakareduse muutus. Kui värvikihti ei hooldata õigel ajal ja kahjustus koorub, siis suureneb puidukaredus veelgi ning üsna pea tuleb fassaad välja vahetada.

Kuna värvi kulumisel ja pinnakaredusel tundub olevat otsene seos, siis on ka selle katse tulemus kinnitanud vajadust määrata õigeaegne hooldusvälp.

5.2. Meetod 2. Visuaalse vaatlemise tulemused

Visuaalne vaatlus toimus 17. aprillil 2024 sisetingimustes ja värvide erinevust hinnati kahe komplekti vahel lihtsal vaatlusel: algne seis *versus* välistingimustes olnud proovitükid.

Tabelis 7 on pildil paigutus nii, et vasakul olev kahene komplekt näitab algset seis (proovitükid olid pimedas kapis) ja paremal olev kolmene komplekt oli 11 kuud välistingimustes. Siin vaatluses on kajastatud ka tööstuslikud ja lahustipõhised värvid.

Tabel 7. Visuaalne vaatlus katsekehade kaupa

Tootja	Katsekehade numbrid	Pildil vasakul on algne seis (komplekt 4) ja paremal välistingimustes osalenud proovitükid (komplekt 1)	Visuaalne vaatluse hinnang
Tootja 1, läbipaistev värv	111; 112; 113 vs. 1-1	A photograph showing two sets of wood samples. The left set (komplekt 4) shows three light-colored wood samples (111, 112, 113) with a blue label 'Algne'. The right set (komplekt 1) shows three darker wood samples (111, 112, 113) with a blue label 'Välistingimustes'.	Algne seis on heledam
Tootja 1, läbipaistev värv	121; 122; 123 vs. 1-2	A photograph showing two sets of wood samples. The left set (komplekt 4) shows three dark wood samples (121, 122, 123) with a blue label 'Algne'. The right set (komplekt 1) shows three dark wood samples (121, 122, 123) with a blue label 'Välistingimustes'.	Erinevust ei ole märgata
Tootja 1, tööstuslik läbipaistev värv	231; 232; 233 vs. 2-3	A photograph showing two sets of wood samples. The left set (komplekt 4) shows three light-colored wood samples (231, 232, 233) with a blue label 'Algne'. The right set (komplekt 1) shows three light-colored wood samples (231, 232, 233) with a blue label 'Välistingimustes'.	Algne seis on heledam
Tootja 1, tööstuslik läbipaistev värv	241; 242; 243 vs. 2-4	A photograph showing two sets of wood samples. The left set (komplekt 4) shows three medium-colored wood samples (241, 242, 243) with a blue label 'Algne'. The right set (komplekt 1) shows three medium-colored wood samples (241, 242, 243) with a blue label 'Välistingimustes'.	Erinevust ei ole märgata

<p>Tootja 2, läbipaistev värv</p>	<p>351; 352; 353 vs. 3-5</p>		<p>Algne seis on heledam</p>
<p>Tootja 2, läbipaistev värv</p>	<p>361; 362; 363 vs. 3-6</p>		<p>Algne seis on heledam</p>
<p>Tootja 3, läbipaistev värv</p>	<p>471; 472; 473 vs. 4-7</p>		<p>Algne seis on heledam</p>
<p>Tootja 3, läbipaistev värv</p>	<p>481; 482; 483 vs. 4-8</p>		<p>Erinevust ei ole märgata</p>
<p>Tootja 3, lahusti-põhine</p>	<p>491; 492; 493 vs. 4-9</p>		<p>Erinevust ei ole märgata</p>
<p>Tootja 4, läbipaistev värv</p>	<p>5101; 5102; 5103 vs. 5-10</p>		<p>Algne seis on heledam</p>
<p>Tootja 4, läbipaistev värv</p>	<p>5111; 5112; 5113 vs. 5-11</p>		<p>Erinevust ei ole märgata</p>
<p>Tootja 4, lahusti-põhine</p>	<p>5121; 5122; 5123 vs. 5-12</p>		<p>Erinevust ei ole märgata</p>

Selle katse tulemus näitab, et välistingimustes olnud katsekehad muutsid tooni juba esimesel aastal ja rohkem oli värvimuutust märgata heledamatel toonidel – seda nii realsel vaatlusel kui ka arvuti monitoril vaadates. Katse toimus päevasel ajal ja loomulikus valguses. Selle

katse tulemuse põhjal võiks järeldada, et heledad toonid vajavad lühemat hooldusvälpa kui tumedamad.

Mitmes artiklis uuritakse inimese värvierinevuse taju eri kromaatilistel tingimustel. Royer, Wilkerson ja Wei uurisid enda artiklis, kuidas inimesed tajuvad värve eri valgustingimuste, näiteks päevavalguse ja kunstliku valguse korral (Royer et al. 2018). Nende tulemused näitavad, et inimeste värvitõlgendus sõltub oluliselt valgus- ja kromaatilistest tingimustest ning võib oluliselt erineda sõltuvalt valgusallikast ja selle spektrist. Seega võib päevavalgusel olla mõju sellele, kuidas tajutakse värvilisi objekte. Seetõttu võiks arvata, et visuaalne vaatlus on subjektiivne ja sõltub palju hindajast ning tema värvitajust.

5.3. Meetod 3. *Cross-cut*-testi tulemused

Cross-cut-testi kasutati komplektide 1 ja 2 puhul ehk selles osalesid katsekehad, mis olid välistingimustes (komplekt 1) ning kliimakapis (komplekt 2). Kliimakapis olid proovitükid kokku 1 kuu, mis on võrdne 6 kuud välistingimustes. Kuna otsest juhendit ei ole kuidas võrrelda ekvivalentset aega kliimakapis ja välistingimuiste aega, siis kasutas autor järgmist arvutusmeetodit. Keskkonnaagentuuri andmete põhjal oli perioodil juuni 2023 kuni aprill 2024 päikesepaiste kestuse tundide arv kokku 1385,8 h (Keskkonnaagentuur 2024). Kliimakapis olid katsekehad kokku 672 päikesepaiste tundi.

Arvutusvalem: $672:1385.8 = 0.49$ aastat ehk 5,88 ($0,49*12$) kuud, mis on ümardatuna 6 kuud.

Kliimakapi kirjeldus on toodud peatükis 3.3.2. Kliimakapis olnud proovitükkide peal katsetatud *Cross-cut*-meetodi tulemusi hinnati vastavalt EN ISO 2409 standardi klassifikatsioonile, mida kirjeldati peatükis 3.3.4.

Katse tulemused on esitatud tabelis 8 järgmisel leheküljel.

Tabel 8. Katse tulemused kliimakapis olnud katsekehade puhul (komplekt 2), *Cross-cut*-test

Katse-keha nr	Liik ja värvikood	Tootja märg	Tulemus	Klassifikatsioon, kulumise protsent vastavalt standardile EN ISO 2409
1-1	Läbipaistev värv, 1802	Tootja 1	5B	0
1-2	Läbipaistev värv, 1806	Tootja 1	4B	5
2-3	Läbipaistev värv, 1802, tööstuslik	Tootja 1	5B	0
2-4	Läbipaistev värv, 1806, tööstuslik	Tootja 1	5B	0
3-5	Läbipaistev värv, 1802	Tootja 2	5B	0
3-6	Läbipaistev värv, 1806	Tootja 2	4B	5
4-7	Läbipaistev värv, 1802	Tootja 3	5B	0
4-8	Läbipaistev värv, 1806	Tootja 3	5B	0
4-9	Lahustipõhine, 1806	Tootja 3	5B	0
5-10	Läbipaistev värv, 1802	Tootja 4	5B	0
5-11	Läbipaistev värv, 1806	Tootja 4	5B	0
5-12	Lahustipõhine, 1806	Tootja 4	4B	5

Heledad toonid on koodiga 1802 ja tumedad toonid koodiga 1806. Selle katse tulemusest on näha, et tumedad värvitoonid kulusid kuni 5% kiiremini. Samas võib selle meetodi hindamisel sisse tulla eksimus – kuna teip on kergelt kollaka tooniga, ei pruugi visuaalsel vaatlusel kollase värvi tükikeste arvu väga täpselt eristada. Selle katse tulemuse põhjal võiks järeldada, et heledate värvitoonide hooldusvälp võiks olla pikem kui tumedatel. Autor arvab, et kuna tumeda värvi tükikesi on heledal teibil lihtsam märgata, siis võis tulemuseks olla tumedamate värvide suurem protsent. Sama meetodit kasutati lisaks laboratoorsetele uuringutele ka välistingimustes osalenud katsekehade puhul. 1802 on hele (kollane) toon ja 1806 on tume (pruun) toon. Nende *Cross-cut*-testi tulemus on näha tabelis 9.

Tabel 9. *Cross-cut*-meetodi tulemused (komplekt 1)

PRT nr	Värvi kirjeldus	Tootja	Meetod	Tulemus	Klassifikatsioon, kulumise protsent vastavalt standardile EN ISO 2409
111	Läbipaistev värv, 1802	Tootja 1	<i>Cross-cut</i>	4B	5
112	Läbipaistev värv, 1802	Tootja 1	<i>Cross-cut</i>	4B	5

113	Läbipaistev värv, 1802	Tootja 1	<i>Cross-cut</i>	4B	5
121	Läbipaistev värv, 1806	Tootja 1	<i>Cross-cut</i>	4B	5
122	Läbipaistev värv, 1806	Tootja 1	<i>Cross-cut</i>	4B	5
123	Läbipaistev värv, 1806	Tootja 1	<i>Cross-cut</i>	5B	0
231	Läbipaistev, tööstuslik, 1802	Tootja 1	<i>Cross-cut</i>	5B	0
232	Läbipaistev, tööstuslik, 1802	Tootja 1	<i>Cross-cut</i>	5B	0
233	Läbipaistev, tööstuslik, 1802	Tootja 1	<i>Cross-cut</i>	4B	5
241	Läbipaistev, tööstuslik, 1806	Tootja 1	<i>Cross-cut</i>	5B	0
242	Läbipaistev, tööstuslik, 1806	Tootja 1	<i>Cross-cut</i>	4B	5
243	Läbipaistev, tööstuslik, 1806	Tootja 1	<i>Cross-cut</i>	4B	5
351	Läbipaistev värv, 1802	Tootja 2	<i>Cross-cut</i>	5B	0
352	Läbipaistev värv, 1802	Tootja 2	<i>Cross-cut</i>	5B	0
353	Läbipaistev värv, 1802	Tootja 2	<i>Cross-cut</i>	5B	0
361	Läbipaistev värv, 1806	Tootja 2	<i>Cross-cut</i>	5B	0
362	Läbipaistev värv, 1806	Tootja 2	<i>Cross-cut</i>	5B	0
363	Läbipaistev värv, 1806	Tootja 2	<i>Cross-cut</i>	5B	0
471	Läbipaistev värv, 1802	Tootja 3	<i>Cross-cut</i>	5B	0
472	Läbipaistev värv, 1802	Tootja 3	<i>Cross-cut</i>	5B	0
473	Läbipaistev värv, 1802	Tootja 3	<i>Cross-cut</i>	5B	0
481	Lahustipõhine, 1806	Tootja 3	<i>Cross-cut</i>	4B	5
482	Lahustipõhine, 1806	Tootja 3	<i>Cross-cut</i>	4B	5
483	Lahustipõhine, 1806	Tootja 3	<i>Cross-cut</i>	5B	0
491	Lahustipõhine, 1806	Tootja 3	<i>Cross-cut</i>	2B	15-35
492	Lahustipõhine, 1806	Tootja 3	<i>Cross-cut</i>	3B	5-15
493	Lahustipõhine, 1806	Tootja 3	<i>Cross-cut</i>	3B	5-15
5101	Läbipaistev värv, 1802	Tootja 4	<i>Cross-cut</i>	4B	5
5102	Läbipaistev värv, 1802	Tootja 4	<i>Cross-cut</i>	4B	5

5103	Läbipaistev värv, 1802	Tootja 4	<i>Cross-cut</i>	4B	5
5111	Läbipaistev värv, 1806	Tootja 4	<i>Cross-cut</i>	4B	5
5112	Läbipaistev värv, 1806	Tootja 4	<i>Cross-cut</i>	4B	5
5113	Läbipaistev värv, 1806	Tootja 4	<i>Cross-cut</i>	4B	5
5121	Lahustipõhine, 1806	Tootja 4	<i>Cross-cut</i>	3B	5-15
5122	Lahustipõhine, 1806	Tootja 4	<i>Cross-cut</i>	5B	0
5123	Lahustipõhine, 1806	Tootja 4	<i>Cross-cut</i>	3B	5-15

Need andmed ei näita, et tumedamad toonid oleksid rohkem kulunud, ehk tulemused ei ühti kliimakapis olnud katsekehadega. Siit saab järeldada, et läbipaistvatest värvidest heledad toonid kulusid rohkem (kui välja jätta lahustipõhised ja tööstuslikud värvid).

Üldiselt loetakse *Cross-cut*-meetodit subjektiivseks. Fletcher ja Bennett arutlevad enda artiklis *Cross-cut*-meetodi üle ja ütlevad, et see on subjektiivne, leides, et test võib olla mõjutatud testija kogemusest ning keskkonnast. Lisaks tuuakse välja, et *Cross-cut*-test ei pruugi olla piisavalt õige väikeste või peenete värvi (adhesiooni) probleemide tuvastamiseks ning võib anda ebatäpseid tulemusi (Fletcher & Bennett 2013). Tabelis 10 ja 11 andmeid vaadeldes on siiski näha, et paljude katsekehade keskmine kulumine on 5% juures, mis on üsna tõenäoline ja usutav ning sarnaneb laboratoorsete katsete tulemustega. Kliimakapis olnud katsekehade, millega tehti samuti *Cross-cut*-test, tulemus on veidi erinev. Veidi kaheldav on lahustipõhise värvi tulemus, mis näitab ühe värvi puhul 15–35% kulumist ning teise puhul 5–15%. Autor arvab, et kuna lahustipõhised värvid on rabedamad, murduvad need ka kergemini. Kuna selle töö eesmärk on uurida läbipaistvaid (lasurseid) värve, siis seda olukorda täpsemalt ei analüüsita.

6. TULEMUSTE ANALÜÜS

6.1. Tulemuste võrdlus

Selle uurimistööga kogutud andmed näitavad, et Eestis ei ole võimalik läbipaistvatele värvidele anda pikki hooldusvälpasid.

Viimistletud puidu igakuised mõõtmised näitasid värvi kulumise kiiret algust, eriti esimese kolme kuu jooksul (suvel). Arvestades, et lasuurid ei moodusta puidu pinnale paksu kaitsekihti, vaid imuvad selle sisse, jättes värvipinna haavatavaks välismõjude suhtes, oli näha, et heledad toonid kulusid kiiremini kui tumedad. Seda selgitavad ka värvitootjate esindajad: kuna tumedamate värvide sees on rohkem toonimispigmenti, on neil värvidel välismõjude suhtes rohkem kaitset. Samuti tuli katsetes välja, et värvi kulumisel on otsene mõju puidu karedusele, mis omakorda mõjutab puidu kvaliteeti.

Kolme meetodit analüüsides arvab autor, et kõige täpsema vastuse andis laboratoorne meetod ja saadud andmete statistiline analüüs. Nii laboratoorne meetod kui ka visuaalne vaatlemine tõid välja, et heledad toonid kulusid kiiremini ja muutuvad tuhmimaks kui tumedad, seda kinnitasid ka värvitootjate esindajad. Kolmas meetod, *Cross-cut*-test andis vastuolulisi vastuseid, aga viga võis tulla sellest, et tulemusi hinnati visuaalsel vaatlusel ja mikroskoobiga vaadeldes oleksid olnud paremad tulemused. Kuid siiski oli keskmiseks tulemuseks see, et läbipaistvad värvid kulusid kuni 5% ja seda 6 kuu jooksul (1 kuu kliimakapis = 6 kuud välistingimust). Kui arvestada, et välistingimustest toimus kulumine 11 kuu jooksul kuni 7%, on see tulemus peaaegu sama.

Sel uuringul ei ole seoseid varasemate uuringutega, kuna Eestis ei ole sellist uuringut varem tehtud. Küll aga on mujal riikides sarnast teemat uuritud. Kuigi kasutatud pole samu viimistluskombinatsioone, on jõutud järeldusele, et värvi kulumine algab juba esimesel aastal ja alates kolmandast aastast võiks kaaluda hooldust.

Uurimuse aeg jäi piiratuks, kestes 11 kuud, mistõttu võib järeldada, et vähemalt 11 kuu jooksul ei pea hooldustöid tegema, kuna värv kulus kuni 7%. Autor soovib hooldusvälbaks seada 3–5 aastat, heledatele värvidele isegi vähem.

Kokkuvõttes arvab autor, et see uurimistöö toetab hüpoteesi, et Eestis ei saa anda pikki hooldusvälpasid ning et õigeaegne hooldus aitab viimistletud puitfassaadi eluiga pikendada.

6.2. Tulemuste erinevuste põhjused

Autor arvab, et erinevus kliimakapi katsete ja laboratoorsete tulemuste vahel võis tekkida allolevatel põhjustel.

- 1) Erinev katsekeskkond. Tõenäoliselt ei ole võimalik kliimakapis luua täpselt samasuguseid kliimatingimusi nagu välikatsetel osalenud katsekehade puhul.
- 2) Katsetingimused. Erinevad katsetingimused, nagu visuaalne vaatlus, laboratoorne uuring ja *Cross-cut*-test võivad anda erinevaid tingimusi, kuna tulemuste saavutamine saadakse erineval viisil ning meetodika on erinev.
- 3) Katseperiood. Kliimakapi ja välistingimuste katsete periood ei olnud sama ja neid võrreldes võis tekkida erinevus.
- 4) Meetodite tundlikkus. Välistingimustes osalenud katsekehad võisid anda täpsema tulemuse, kuna keskkond oli õige ja laboratoorne analüüs kasutas värvispektri analüüsi, mis on väga täpne. *Cross-cut*-meetod on küll kiire ja lihtne, aga ei anna täpset ülevaadet värvi muutusest ja hinnang antakse visuaalsel vaatlusel. Visuaalne vaatlus sõltub väga palju hinnangu andja otsusest ja võib olla subjektiivne, sest sõltub tema nägemisest, värvide tajumisest ning keskkonnast.

KOKKUVÕTE

Uurimistöö eesmärk oli määratleda soovituslik hooldusvälp läbipaistvate värvidega kaetud puitpindadele. Töö fookuses oli välja selgitada, kuidas nende viimistlusainetega töödeldud puit Eesti kliima väliskeskkonnas vastu peab.

Katsetati kolme meetodit ja katsekehad osalesid kahes eri keskkonnas, milleks olid välistingimused ja kliimakapp. Esimese meetodi puhul mõõdeti laboratoorselt värvi kulumist ja katsekehade kareduse muutust katseperioodil, milleks oli 11 kuud. Teine meetod oli visuaalne vaatlemine, millega võrreldi alg- ja lõppseisu lihtsa vaatlemise abil. Kolmas meetod oli *Cross-cut*, mida katsetati nii kliimakapis kui ka välistingimustes olnud katsekehade puhul.

Magistritöö ajaline pikkus jäi lühikeseks, aga olemasolevate andmete pealt on näha, et värvid kulusid 11 kuu jooksul kuni 7%. Selgus, et heledamad toonid kulusid rohkem kui tumedamad ja et suvekuud mõjutavad värvi kulumist enim.

Uurimistöö andmete põhjal võiks Eestis soovituslikuks hooldusvälbaks pakkuda 3–5 aastat, aga siis tuleks kasutada sama viimistluskombinatsiooni mis käesolevas uurimustöös: immutus, 2 korda värv ja otsakaitse. Kuna katses kasutati hõõveldatud pealispinnaga puitu, siis ei saa peensaetud puidu puhul tulemused samad olla, kuna peensaetud puidupinnal olevad värvid säilivad kauem (autori kogemus ja üldine teadmine).

Autor järeldab, et Eesti kliimas olevad värvitud puitfassaadid vajavad õigeaegset hooldust. Magistritööga tõestati hüpoteesi, et Eestis ei saa anda pikki hooldusvälpsid. Kuna uurimistöö aeg jäi lühikeseks, jätkab autor väliskeskkonna katsetega ja uurib laboratoorselt värvi kulumist ka tulevikus.

KASUTATUD KIRJANDUS

- Almeida, J. O.; Delgado, P.; Labrincha, A.; Parauta, H.; Lima, B.** Damage Assessment of Pine Wood Facades in the First Years of Service for Sustainable Maintenance. *Buildings* 2023, 13, 1883. [<https://doi.org/10.3390/buildings13081883>], mai 2024
- Bahrami, A.; Hornborg, A.; Persson, S.; Norén, J.; Asplin, B. B.** Evaluation of Untreated and Surface-Treated Wooden Facades of Buildings in Sweden. *Coatings* 2023, 13, 746. Artikkel e-ajakirjas [<https://doi.org/10.3390/coatings13040746>], mai 2024
- Davis, K.; Leavengood, S.; Morrell, J. J.** Performance of Exterior Wood Coatings in Temperate Climates. *Coatings* 2021, 11, 325. Artikkel e-ajakirjas [<https://doi.org/10.3390/coatings11030325>], mai 2024
- Elfving, S.** Maintenance intervall on the painted wallpanels, requirements in Sweden, e-kiri, 26.01.2024
- EN ISO 16474-3 Paints and varnishes - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 3: Fluorescent UV lamps (ISO 16474-3:2021) [veebileht] <https://www.evs.ee/et/evs-en-iso-16474-3-2021>
- Ferreira, C.; Barrelas, J.; Silva, A.; de Brito, J.; Dias, I. S.; Flores-Colen, I.** Impact of Environmental Exposure Conditions on the Maintenance of Facades' Claddings. *Buildings* 2021, 11, 138. Artikkel e-ajakirjas [<https://doi.org/10.3390/buildings11040138>]
- Fletcher J. F. Bennett C. L.** Recent developments in the testing of coating adhesion, Annual Conference of the Australasian Corrosion Association 2013
- ISO 2409 Paints and varnishes, [veebileht] <https://www.evs.ee/et/evs-en-iso-2409-2020>, mai 2024
- ISO 4287:1997 Geometrical Product Specifications (GPS) - Surface texture: Profile method - Terms, definitions and surface texture parameters - Amendment 1: Peak count parameter, 2009 [veebileht] <https://www.evs.ee/et/evs-en-iso-4287-1999-a1-2009>, mai 2024
- Katrin Ribelus** Ulkomaalaustyön ohjeistus, 2010, Metropolia Ammattikorkeakoulu [veebileht] <https://www.theseus.fi/handle/10024/23126>, mai 2024
- Lovibond Tintometer. 2012. RT 400/500 Series User Guide (Rev 2). [veebileht] https://www.lovibond.com/ix_pim_assets/ColourMeasurement/InstructionManuals/RT_400_500_version2/400041_RT_400_500_Series_User_Guide_Rev2.pdf (20.12.2022)
- MaalausRYL 2012. Maalritööde kvaliteedi üldnõuded ja viimistluskombinatsioonid, 2012, ET Infokeskuse AS, 2013
- Keskonnaagentuur: 2-10_24_289-2 Tartu-Tõravere päikesepaiste kestus ja UV.xlsx, email 15.05.2024

- Kööts, R.** 2023 Termilise töötlemise mõju lepapuidu pinnaomadustele. Eesti Maaülikool Magistritöö. Lk. 10, 29
- Pavlič M. Petrič M.** Comparison of visual and instrumental assessment of colour differences on finished wooden surfaces Drvna Industrija, 2020
- Puinfo, Puitmaja välisvooder [veebileht] <https://puuinfo.ee/ehitamine/ruitmaja-ehitus/ruitmaja-valisvooder/>, mai 2024
- Riigi Kinnisvara. Tehnilised nõuded mitteiluhoonetele 2021 [veebileht] <https://nouded.rkas.ee/sisustus/15lisad>, mai 2024
- Royer M. P. Wilkerson A. Wei M.** 2018. Human perceptions of colour rendition at different chromaticities, Lighting Research and Technology (2018).
- Royer M. P. Wilkerson A. Wei M.** Recent developments in the testing of coating adhesion, Lighting Research and Technology (2018).
- Veske, T.** Termotöödeldud ja viimistletud sanglepale ja harilikule haavale pinnatrükitud pildi vastupidavus soome sauna keskkonnas. 2023. lk 16.
- Tikkurila, Puidulasuur jätab kauni ja naturaalse pinna [veebileht] <https://tikkurila.ee/ideed/puidulasuur-jatab-kauni-ja-naturaalse-pinna>, mai 2024
- Timber Agency OÜ, välisvoodrilauad [veebileht] <https://puidukeskus.ee/vaelisvoodrilauad/>, mai 2024
- TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande, Föreningen Sveriges Skogsindustrier, 2024 [veebileht] <https://www.traguiden.se/>, mai 2024
- X-rite. Colorimeter vs. Spectrophotometer. 2019. [veebileht] <https://www.xrite.com/es/blog/colorimeter-vs-spectrophotometer> (30.04.2023)

Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks ning juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta

Mina, Kristina Marran,

Sünniaeg 13.07.1971

1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö

Läbipaistvate viimistlusmaterjalidega kaetud puitpindade garantii ja hooldusvälp väliskeskkonnas, mille juhendaja on Regino Kask, Marek Reppo

- 1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil,
- 1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja
- 1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni;

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile;
3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.

Lõputöö autor _____

allkiri

Tartu, 23.05.2024

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta

Luban lõputöö kaitsmisele.

(juhendaja nimi ja allkiri)

(kuupäev)

(juhendaja nimi ja allkiri)

(kuupäev)